

Artigo de revista	Tipo
Guimarães, Fernando Vernalha (/busca/search?doutrinaAutor=Guimar%E3es%2C%20Fernando%20Vernalha)	Autor
Recomposição da equação econômico-financeira do contrato administrativo em face de reajuste salarial dos trabalhadores da construção civil	Título
2009	Data
341.352	Classificação (CDDir (http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_direito)
DIREITO PÚBLICO [341 (/busca/search?doutrinaClasse=341)] » DIREITO ADMINISTRATIVO [341.3 (/busca/search?doutrinaClasse=341.3)] »» Atos administrativos [341.35 (/busca/search?doutrinaClasse=341.35)] »»» Contratos administrativos [341.352 (/busca/search?doutrinaClasse=341.352)]	

Publicação: Texto - Português

2009

Revista Zênite: ILC : informativo de licitações e contratos

(/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:revista:2003;000686233)

Imprensa: Curitiba, Zênite, 2003.

Referência: v. 16, n. 188, p. 932–950, out., 2009.

Disponibilidade:

Localização: AGU, CLD, SEN, STJ, STM

2020-10-03T05:19:52.000Z [8900429]

D- x

No Author, xx-xx-xxxx,
"Recomposição da equação econômico-financeira do contrato administrativo em face de reajuste salarial dos trabalhadores da construção civil, Artigo de revista,"
No Publication,
<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

